

MIGRAȚIA – EXPRESIE A LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ȘI/SAU POSIBILĂ AMENINȚARE LA ADRESA PĂCII?

Drd. Răzvan-Ionuț NEAGU

Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase,

Universitatea din București

razvan.neagu@drd.unibuc.ro

ABSTRACT: Migration - An Expression of Freedom of Conscience and/or a Possible Threat to Peace?

Freedom of conscience is one of the fundamental rights in democratic societies and is a right that cannot be denied to any category of the population. This reality is also valid in Romania, a state that is still in the process of defining its own identity and a respectable status among the countries of Europe and the world. Within this process, it is necessary to try to affirm the attitude towards those in the migration process, in general, and towards immigration, in particular. It is necessary to analyze the reasons that underlie those who are in a situation to immigrate and in what way migration is an expression of freedom of conscience, for those who are in search of a society in which they can express and manifest this freedom and in which they have the opportunity to live in peace with all the other citizens of a nation. This reality can be very well engaged through an active manifestation of hospitality, an attitude that exceeds in intensity and perhaps even effectiveness the much-vaunted tolerance, which can also be manifested as a passive attitude.

Keywords: *foreigner, migrant, peace, belonging, hospitality, connecting.*

Introducere

A scrie despre libertatea de conștiință și implicațiile ei la nivelul fiecărei societăți este un demers care nu trebuie neglijat și unul care trebuie să fie adresat din direcții diferite și din domenii de interes diferite. Pe parcursul acestui articol va fi argumentat faptul că libertatea de conștiință este un drept care nu poate fi negat niciunui om (român, străin sau chiar apatrid),

așa cum este și în alte state democratice. Apoi va fi arătat că migrația este un fenomen în care, uneori, individul poate fi prins la un moment dat, împotriva propriei voințe, și aceasta ca urmare a unor conflicte care apar în țara de origine și că se poate ca pe parcursul acestor evenimente, interacțiunea cu diferite societăți să fie una marcată de tensiuni și chiar conflicte. Ulterior va fi afirmată poziția potrivit căreia sunt situații în care imigrantul se află în căutarea păcii, fie ea socială sau interioară, pentru ca în final să se încerce argumentarea unei poziții de viațuire pe baza păcii între toți actorii sociali dintr-o anumită țară.

Libertatea de conștiință un drept inalienabil în România și alte state democratice

România este o democrație tânără, dar este o una în care se dorește afirmarea și respectarea regulilor unui stat de drept modern și în care drepturile cetățenești sunt inviolabile. Unul dintre ele este constituit de libertatea de conștiință a tuturor celor care locuiesc între granițele statului român și pe baza căruia fiecare este liber să trăiască așa cum îi dictează propria conștiință. Această manifestare, însă, trebuie să se desfășoare într-un cadrul al respectului reciproc și al unui dialog deschis prin care să se ajungă la cunoașterea celuilalt și a valorilor care îi conduc viața și a modului în care putem conviețui și ne putem respecta reciproc.

Încă de la înființarea actualului stat român, în Constituție (actul fundamental care stă la baza formării statului Român), în art. 1, alineatul (3) este statuată următoarea realitate: „România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale popului român și idealurilor Revoluției din decembrie, și sunt garantate.”¹ Această formulare nu oferă posibilitatea de a stabili diferite categorii de cetățeni sau actanți sociali, ci sugerează ideea de egalitate în respectarea și manifestarea libertăților individuale. La aceasta se poate adăuga și o valoare suplimentară în ceea ce privește demnitatea omului prin declarația înregistrată în Biblie cu privire la momentul creației omului în care este scris că „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte

1 “CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 - Portal Legislativ,” accessed June 24, 2025, <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355>.

bărbătească și parte femeiască i-a făcut” (Geneza 1:27), declarație potrivit căreia orice om a primit demnitate intrinsecă prin modul în care Dumnezeu l-a adus la viață și nu poate exista vreun fel de discriminare bazată pe sex sau naționalitate sau capacitate intelectuală. Toți oamenii, fără nicio discriminare au primit demnitate în momentul în care în ei a fost așezat chipul lui Dumnezeu, iar această realitate nu oferă nimănui niciun fel de spațiu de manevră pe baza căruia cineva să poată considera că poate încălca demnitatea sau drepturile altei persoane.

Din ceea ce a fost descris anterior poate fi luat în discuție următorul aspect: care este gradul de extindere al libertății de conștiință și/sau poate fi limitată manifestarea ei? Sunt întrebări pertinente pe care fiecare actor social ar trebui să și le adreseze și să mediteze la ele nu doar din perspectiva unui spectator pasiv și distant, ci și printr-o abordare empatică ce derivă din înțelegerea faptului că fiecare om se poate afla la un momentdat în postura unuia care este afectat de realitatea încălcării libertății de conștiință. În acest moment al scrierii, va fi adus în atenție un moment în care printr-un proces democratic, o națiune a fost de acord cu încălcarea drepturilor și libertăților pentru anumite categorii de cetățeni, iar acest proces început în anul 1933 avea să atragă întreaga lume într-o deflagrație mondială cu consecințe catastrofale pentru o mare majoritate a lumii. Astfel „în dimineața de după incendiu, cabinetul Reichului a emis un decret de urgență – «carta celui de-al treilea Reich», cum a numit-o istoricul Ian Kershaw – prin care erau anulate toate drepturile de care germanii se bucuraseră sub Constituția de la Weimar, inclusiv dreptul la liberă exprimare, la adunare, libertatea presei, secretul corespondenței și al comunicațiilor.”² Desigur că evenimentul care a dus la această decizie a fost unul de impact, incendierea sediului Reichului, dar consecințele pe termen lung ale acestei decizii au fost unele tragice pentru o parte semnificativă a lumii, ceea ce demonstrează că decizia de a încălca drepturi și libertăți pentru anumite categorii ale populației trebuie să fie analizată cu atenție atât din punct de vedere al impactului imediat, dar și ca repetabilitate istorică astfel încât să nu se ajungă la repetarea greșelilor făcute în numele binelui superior. De asemenea, aceasta arată că acordul larg din cadrul unei comunități sociale nu sugerează o cauzalitate imediată în ceea ce privește veridicitatea și dreptatea acțiunilor care se doresc a fi întreprinse la un moment dat.

2 William B. Marsh and Bruce R. Carrick, *365 de Zile Care Au Marcat Istoria Omenirii*, București, Litera, 2021, p. 122.

Migrația o experiență cauzată deseori de conflicte și o posibilă sursă de conflicte sociale

Realitatea migrației (văzută ca mișcare individuală sau a unei populații mai mari) este una la fel de veche ca și istoria omenirii. Formarea statelor și imperiilor mai vechi sau mai noi și a țărilor moderne, înglobează în ele multe mișcări ale populațiilor și a indivizilor astfel că nu există teritoriu care să nu fi fost afectat de fenomenul migrației. De asemenea, în diferite situații, migrația a fost o realitate socială experimentată de anumiți indivizi sau de grupuri de oameni ca urmare a dorinței de a le fi respectată libertatea de conștiință. În aceste situații, migrația poate fi văzută ca o expresie de manifestare a libertății de conștiință și de căutare a unor spații în care ea să le fie recunoscută și respectată.

Sunt cunoscute, de asemenea, o serie de evenimente în care conflictele din anumite teritorii au distrus pacea care exista în acel teritoriu, iar mase importante de oameni au fost nevoiți să fugă din calea acestor evenimente și să caute adăpost și sprijin în teritorii mai apropiate sau mai îndepărtate. Nu mai departe de începutul anului 2022, Europa a fost martora unui război care era greu de imaginat înainte și pe care puțini oameni l-au anticipat. În acele condiții, cetățeni ucraineni au trebuit să își caute un loc de refugiu, fiind nevoiți să se dezrădăcineze și să plece în alte locuri în care pacea nu le era amenințată. În această situație, cei care au fost afectați de consecințele războiului, s-au găsit în situația de a se adapta la reguli diferite de cele cu care erau obișnuiți, dar în acest proces era necesar ca și libertatea lor de conștiință să fie respectată și în felul acesta integrarea să fie mai facilă.

În acest proces al integrării, însă, poate fi anticipată tensiunea între deschiderea a îi primii pe cei aflați în pericol și tendința autoprotectivă de a nu-i primii pe cei care ar putea atenta la viața sau integritatea cetățenilor statelor de destinație. Această atitudine este de înțeles atunci când se au în vedere alte situații în care imigranții au generat tragedii greu de imaginat, care s-au finalizat cu multe victime omenști și pagube materiale. În acest context atitudinea rezervată de a primi anumite grupuri de cetățeni străini are o anumită justificare și este validată de acele evenimente din trecut, dar în același timp ea îi poate exclude pe cei care chiar au nevoie de un adăpost sigur pentru viețile lor.

Deși pentru o parte dintre cei afectați de fenomenul migrației cauza este una legată de un conflict din țara natală, se ridică întrebarea legată de posibilitatea ca un imigrant să fie integrat și care ar putea fi

problemele care ar putea fi generate de acest proces. Vorbind despre acest aspect, Douglas Murray, în cartea *The strange death of Europe*, amintește de următoarele aspecte întâlnite în diferite tipuri de culturi în raport cu integrarea imigranților:

Pe măsură ce era multiculturală a început să se destrame, a început o luptă pentru a identifica orice țară în care experimentul funcționase. În urma atacurilor din 2005 asupra Londrei, britanicii au dezbătut dacă modelul francez de laicitate nu ar putea arăta calea pentru rezolvarea problemelor de integrare. Apoi, după numărul tot mai mare de atacuri teroriste interne din Franța, a existat o discuție dacă nu cumva modelul anglo-saxon ar avea vreun merit. Între timp, în mare parte, Scandinavia a fost considerată o soluție specifică, până când problemele acestor țări au devenit, la rândul lor, mai clare. Per total, cetățenii puteau vedea ceea ce factorii de decizie politică nu puteau vedea, și anume că, în ciuda diferențelor dintre aceste diverse țări europene, fiecare dintre ele eșuase la rândul ei în asimilarea nou-veniților.³

Prin aceasta Douglas Murray pare să o sugereze că perspectiva cetățenilor din mai multe țări europene este că integrarea imigranților aparținând de societăți cu o cultură diferită este foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă. Fiecare dintre țările amintite mai sus au avut parte de evenimente cu un impact puternic social și care au pus imigranții într-o lumină nu tocmai favorabilă. Tot Murray sugerează pe această cale că nu este benefic și sănătos pentru țările europene ca fenomenul migrației să fie scăpat de sub control. Dar pot toate aceste argumente să fie folosite pentru a genera politici izolaționiste și să îi lase dincolo de orice posibilitate de a-și găsi un loc care să îi ofere o anumită liniște sau pace?

3 Douglas Murray, *The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam* (London: Bloomsbury Continuum, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017), p. 81. „As the multicultural era started to break down, a scramble began to identify any country where the experiment had been working. During the aftermath of the 2005 attacks on London the British debated whether the model of French laïcité did not perhaps point the way towards dealing with problems of integration. Then, after the growing number of home-grown terrorist attacks in France, there was a discussion over whether perhaps the Anglo-Saxon model had some merit. Meanwhile, much of the time Scandinavia was held up as providing a particular solution, until the problems of those countries in turn became clearer. Overall, members of the public could see what the policy-makers could not, which was that despite the differences between these various European countries, each one had failed in turn to assimilate the new arrivals”.

Imigrantul în căutarea păcii

Globalizarea⁴, accesul la informație și la mijloace de mobilitate sunt ingrediente ale unui context care poate genera diferite așteptări în lumea interioară a celor care intră la un moment dat în contact cu diferite informații. Pe baza acestor date pe care indivizii le procesează, este foarte probabil ca în mintea lor să se nască dorința de a se bucura și ei de lucrurile pe care le văd, chiar dacă uneori nu este conștientizat prețul care ar putea fi plătit (în sens de valori personale), pentru a beneficia de ceea ce își doresc la un moment dat. Pentru unii, dorința de a se elibera de condiționările sociale în care trăiesc sau de cele generate de conflicte interne depășește capacitatea interioară de autoprotecție și de conservare, fiind dispuși să își asume riscuri foarte mari față de propria viață sau față de a altora apropiați lor. Aceasta este experiența relatată în mass media europeană atunci când „în primele zile ale lunii septembrie ... trupul băiatului sirian în vârstă de trei ani, Aylan Kurdi, a fost găsit pe o plajă din Turcia”⁵, iar imaginea aceasta a arătat că oamenii nu mai conștientizează pericolul sau speră ca ei să nu fie afectați de el. Este clar că pentru astfel de persoane căutarea păcii sociale și a celei interioare devine un deziderat pentru care pot risca orice, chiar propria viață sau a celor dragi. Este acesta oare un preț care merită să fie plătit? Fiecare își poate răspunde singur în urma unei analize pertinente și amănunțite.

Realitatea resimțită de unele categorii de oameni este că nevoia de pace interioară este ceva ce nu poate fi ignorat sau redus la tăcere la nivelul instanței proprii conștiințe și un acord puternic între propria libertate de conștiință și modul în care ea este manifestată la nivelul acțiunilor individuale. Pacea interioară este zdruncinată și pusă la îndoială atunci când valorile pe care cineva le are nu se mai potrivesc cu valorile promovate în societatea în care își desfășoară existența și generează resorturi interioare nebănuite care îl determină pe cetățean să caute un loc în care valorile sunt cât mai apropiate de cele ale propriei conștiințe. Aceasta nu înseamnă că acestea nu se modifică la un moment dat și se poate ajunge din nou la disonanță cu valorile interioare și la un nou conflict interior. Chiar și în democrații consolidate și cu multă vechime se poate observa în vremea ac-

4 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Globalization and its effect on religion”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol.1, nr. 1, 2014, pp.532-541.

5 Murray, *The Strange Death of Europe*, p. 116.

tuală o creștere a discursului împotriva străinului care nu mai este văzut ca un semen aflat în nevoie și care trebuie ajutat, ci ca un factor perturbator al societăților care i-au primit cu bunăvoință, dar care nu mai sunt dispuse să caute soluții adecvate la diferite situații generatoare de conflict social sau la nivel individual interior.

Trăind în pace unii cu alții

În cadrul societăților democratice, așa cum este și cea română, una dintre nevoile de bază ale fiecărui individ este pacea, iar această situație poate să fie atinsă în momentul în care fiecare actor din societatea românească îl va trata pe celălalt cu respect și nu-i va încălca celuilalt libertatea de conștiință. În art. 57 din constituția României scrie că „cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii trebuie să își exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți”⁶ afirmație prin care este statuat cadrul în care se desfășoară și modalitatea în care se manifestă și libertatea de conștiință. Totodată, prin ceea ce este scris în corpusul acestui articol constituțional este învederat că nu există un drept suplimentar sau o prioritate în modul în care fiecare se raportează la drepturile și libertățile celorlalți și nici nu este oferită posibilitatea de a gândi că unii cetățeni au mai multe drepturi și libertăți decât alții sau că acestea pot fi ignorate pentru unele categorii (bineînțeles atât timp cât acestea sunt manifestate în cadrul legal).

În cartea *Hospitality as Holiness*, Bretherton, făcând apel la legea naturală a libertății omului, sugerează că „prosperitatea umană necesită un anumit tip de societate, una al cărei bine comun ține cont de vulnerabilitatea și interdependența umană”⁷, o abordare care presupune un anumit tipar de gândire care să genereze un anumit tip de relaționare în interiorul societăților, ambele fiind agreate și adoptate de toți actanții sociali. Prin această afirmație, Bretherton, deschide un orizont care poate fi evaluat și adoptat de cetățeni și care îi poate face pe toți să fie deschiși la dialog și la respect reciproc. Totodată el sugerează un anumit grad de deschidere față de străin afirmând că „toleranța implică disponibilitatea de a accepta diferențele (fie ele religioase, morale, etnice sau economice) pe care, la orice nivel, cineva,

6 “CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 - Portal Legislativ.”

7 Luke Bretherton, *Hospitality as Holiness: Christian Witness amid Moral Diversity*, Aldershot, England ; Burlington, VT: Ashgate Pub, 2006, p. 25.

ca individ sau ca comunitate, le-ar putea dezaproba”⁸, atitudine pe care el o consideră o valoare intrinsecă pentru cineva care se consideră pe sine creștin și care este chemat să își manifeste dragostea față de aproapele aflat în nevoie. O astfel de atitudine poate fi o bază solidă pe care să se construiască o atmosferă de pace și de respect reciproc. Evident că aceasta nu va elimina derapajele unora sau altora, dar toate acestea nu ar trebui să conducă la renunțare, ci la o manifestare mai accentuată a valorilor pe care credința creștină le declară.

Bretherton, face un pas mai departe și afirmă că „nu toleranța, ci practica ospitalității constituie cea mai bună modalitate de a aborda întrebarea despre cum trebuie creștinii să se raporteze la cei cu care nu sunt de acord”⁹, afirmație prin care el pare a sugera că toleranța presupune o acceptare tacită și o îngăduință a celui alt fără a îi recunoaște valoarea individuală, pe când ospitalitatea presupune o implicare activă și o manifestare intenționată a unui mod de acceptare și de relaționare la celălalt.

Concluzii

Libertatea de conștiință¹⁰ este un drept care nu poate fi negat nimănui. O lipsă de atenție în ceea ce privește îngrădirea ei (îngrădire care pare a fi justificată la un moment dat) poate conduce la adevărate dezastre ulterioare, cu consecințe care vor marca întreaga istorie și civilizație umană.

Sunt situații în care din cauza conflictelor care izbucnesc în diferite țări sau între diverse țări beligerante, cetățenii acelor state să aleagă să plece pentru a se proteja de consecințe nedorite. Această mișcare a oamenilor, din motive diverse, poate conduce la unele tensiuni sau chiar conflicte în țările în care sunt primiți. Sunt aceste situații motive întemeiate pentru a interzice accesul străinilor? Este o întrebare la care este nevoie să se caute un răspuns după o analiză pertinentă, dar autorul acestui articol este de părere că nu pot fi opriți cei care chiar au nevoie să fie protejați de situațiile dificile din propriile țări. Aceasta solicită o preocupare atentă din parte tuturor actorilor sociali.

8 Bretherton, *Hospitality as Holiness*, p. 121.

9 Bretherton, *Hospitality as Holiness*, p. 122.

10 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37.

Niciun cetățean obișnuit nu este bucuros atunci când este privat de pace. Tocmai pentru a găsi un loc în care să își satisfacă această nevoie unii oameni sunt nevoiți să aleagă calea emigrării și să se stabilească într-o societate în care să se bucure de pace.

Ca cetățean care încearcă să își trăiască viața pe baza valorilor creștine, a trăi în pace cu toți oamenii nu ar trebui să fie un lucru dificil, ci o abilitate naturală izvorâtă din mijlocirea Duhului Sfânt în viața lui pentru că în realitate acest tip de atitudine excede capacitatea umană. Ca urmare a acestei influențe pozitive, creștinul, prin manifestarea ospitalității, îl poate face pe celălalt să se simtă binevenit, să înțeleagă că societatea în care a intrat este una în care există anumite valori care trebuie respectate și să înțeleagă că și atunci când există un dezacord acesta trebuie să fie tratat cu respect și responsabilitate, fără a se ajunge la conflicte nedorite.

Bibliografie:

- ✦ BRETHERTON, Luke, *Hospitality as Holiness: Christian Witness amid Moral Diversity*, Aldershot, England ; Burlington, VT, Ashgate Pub, 2006.
- ✦ “CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 - Portal Legislativ.” Accessed June 24, 2025. <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355>.
- ✦ MARSH, William B., and Bruce R. Carrick, *365 de Zile Care Au Marcat Istoria Omenirii*. București, Litera, 2021.
- ✦ MURRAY, Douglas, *The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam*, London, Bloomsbury Continuum, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Globalization and its effect on religion”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol.1, nr. 1, 2014, pp.532-541.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, *Jurnalul Libertății de Conștiință - Suplement (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arcs, France, 2016, pp.30-37.